

**JADIDCHILIK HARAKATINING YETAKCHI RAHNAMOSI MUNAVVAR
QORI ABDURASHIDKHONOV
ВЕДУЩИЙ ЛИДЕР ДВИЖЕНИЯ «ДЖАДИДИЗМА» - МУНАВВАР КОРИ
АБДУРАШИДХАНОВ
THE LEADING LEADER OF THE JADIDLK MOVEMENT IS MUNAVVAR
QORI ABDURASHIDKHANOV**

Atabayeva Nigora Maxmudjanovna
Andijon Davlat Pedagogika Instituti
Ijtimoiy fanlar kafedrasi katta o‘qituvchisi
nigora.atabayeva.74@mail.ru

**Xusanova Mashxura Erkinjon qizi,
Raxmonova Odinaxon Obidin qizi, Islomova Ozoda Sherali qizi**
Andijon davlat pedagogika instituti
Tabiiy fanlar fakulteti talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada jadidchilik yetuk namoyondasi bo‘lgan O‘rta Osiyo jadidchilik harakatining yo‘lboshchisi, XX asr o‘zbek milliy matbuoti va yangi usuldagi milliy maktab asoschisi, yangi milliy teatr tashkilotchilaridan biri, adib va shoir Munavvar qori Abdurashidxonov haqida ma’lumot keltirilgan.

Аннотация: В статье представлены сведения о лидере среднеазиатского джадидистского движения, основоположнике узбекской национальной прессы XX века и национальной школы нового метода, одном из организаторов нового национального театра, писателе и поэте Мунаввар кори Абдурашидханове, который является зрелым проявлением джадидизма.

Abstract: This article provides information about the leader of the Central Asian jadidism movement, the founder of the 20th century Uzbek national press and the national school of the new method, one of the organizers of the new national theater, writer and poet Munavvar Qori Abdurashidkhanov, who is a mature manifestation of jadidism.

Kalit so‘zlar: Jadidlar, dorilfunun, maorif, madrasa, revolyutsiya, gazeta, jadidchilik maktabi, qurultoy, mafkura, mustamlaka, teatr, taraqqiyot

Ключевые слова: Джадидлар, дорилфунун, образование, медресе, революция, газета, школа джадидизма, съезд, идеология, колониализм, театр, развитие

Key words: Jadidlar, dorilfunun, education, madrasa, revolution, newspaper, school of Jadidism, congress, ideology, colony, theater, development

Kirish: XX asr ziyoli o‘zbeklari tomonidan bir ovozdan “ma’naviy ilhomchi”, “buyuk millatning buyuk kelajak maqsadlari uchun tun-u kun tinim bilmagan xalq xizmatkori”, deb topilgan adabiyotshunos, tarbiyachi, muharrir, maorif, jamoat arbobi Munavvar qori Abdurashidxonov 1878-yil Toshkent shahrining hozirgi Shayxontoxur tumani, Darxon mahallasida o‘qituvchilar oilasida tug‘ilgan. Otasi Abdurashidxon Sobitxon o‘g‘li mudarris, onasi Xosiyat otin Xonxo‘ja Shorahimxo‘ja mudarris qizi otinoyi bo‘lgan. U oilada uchinchi o‘g‘il bo‘lgan. Munavvar qori ilk saboqni ota-onasidan, mahalla maktabidan olib savodini chiqardi. Shuningdek, katta akalari A‘zamxon (1872—1919) va Muslimxon (1875—1954) ham unga muallimlik qilishgan.

Asosiy qism: Munavvar qori Abdurashidxonov har tomonlama mukammal bo‘lgan ma’rifatli, o‘z fikr doirasiga ega bo‘lgan dunyoqarashi keng hamda o‘zining fikriga ega bo‘lgan vijdonli va insofli kadrlar tayyorlaydigan dorilfunun ochish g‘oyasini ilgari surgan. Munavvarqori Abdurashidxonovning ma’rifiy - pedagogik qarashlari eng dolzarb bo‘lgan “Ilm-fan, maorif va madaniyat, ta’lim va tarbiya va yangi maktablar masalalarini birinchi o‘ringa qo‘yganlar” - yoki, “Ilg‘or musulmon ziyolilari mamlakat, taraqqiyot darajasi orqadalgini, ijtimoiy va mustamlaka zulmining asosiy sababini avvalambor xalqning ma’rifatsizligidan qidirdiki, shuning uchun muammolarning hal qilishning eng asosiy yo‘li deb, maorif va ma’rifat ko‘zda tutildi. Buning oqibatida dastlab jadidlar diqqat e’tibori markazida maorifni isloh qilish vazifasi turdi.

Munavvar qori Abdurashidxonov bu islohotlarni amalga oshirishning zarur ekanligini nafaqat nazariy jihatdan asoslab berdilar, balki yangi usulda o‘qitiladigan maktablar ochib, kutubxonalar, qiroatxonalar barpo etib, o‘quv qo‘llanmalari yozib, o‘z g‘oyalarini amalda qo‘llash yo‘lida ulkan ishlar qildilar. “U o‘zining bu qarashlarini - u 1923-yil iyunda Toshkentda bo‘lib o‘tgan xalq maorifi mudirlari qurultoyidagi ma’ruzasida bayon etgan, 1923-yilda bu yangi usulda 30 dan ortiq madrasa va eski maktablarda talabalar o‘qitilganligi ma’lum. Munavvar qori 1922-yildan Turkiston maorif noziri, keyin esa Toshkentning eski shahar maorif bo‘limi muboshiri (inspektori) bo‘lib ishladi, o‘sha yili 23-25-martda bo‘lib o‘tgan II Umumturkiston maorif xodimlari qurultoyida ishtirok etib, maktab bo‘limiga a‘zolikka saylandi. Keyinchalik Alisher Navoiy nomli ta’lim - tarbiya bilim yurtida va turli maktablarda o‘zbek tili va adabiyotidan dars berdi.”^[1]

“1901-yilda usuli jadid maktabini ochgan va shu maktablar uchun maxsus o‘quv dasturini tuzgan, darsliklar yozgan. 1903-yildan jadid maktablari ochib, dars bergan. Munavvar qori Abdurashidxonov “Adibi avval” - alifbo darsligi (1907-yilda chop etilgan, darslik orqali harf tanish juda oson bo‘lgani sababli boshqa jadid maktablarida, hatto rustuzem maktablarida o‘qitilgan), “Adibi soniy” - O‘qish kitobi (1907), “Yer

yuzi”, “Havoyiji diniya”, “Til saboqlari” (1925), “Tajvid”, “Sabzazor” (badiiy asarlar to’plami) kabi darslik-qo’llanmalar muallifi hamdir.”^[2]

Munavvar qori Abdurashidxonov o’zining “Yalqovlik yovimizdir” degan jadid maktab bolalariga bag’ishlangan she’rida ularga qarata shunday deydi:

“Jannat kabi go’zal yurtning yig’lab sendan ish kutadir,
Senda ko’rgan ishsizlikni, hasrat chekib qon yutadir
Tur o’rningdan, och ko’zingni,
Ayt yovingga so’ng so’zingni ””^[3]

“Munavvar qori yana bir “Bizni(ng) jaholat-jahli murakkab” degan maqolasida shunday deydi: “Ey vatandoshlar! Diqqat nazar ila boqing! Bir bolani maktabg’ a bermoqdin maqsudi zaruriyati dunyoviyamiz o’lg’on ilmi hisob, jug’rofiya, tavorix kabi foydalik ilmlarni bildirmoq. Boshqa viloyatlarda xat bilmaydurg’on kishi yuzidan o’n o’lsa, Turkiston viloyatida yuzdan to’qsondir”^[4]

“Maorif va madaniyat bog’chasining birinchi darvozasi maktabdir. Yer yuzindagi maorifli millatlarning har birlari madaniyat bog’chasina shul darvozadagina kirmishlar, ya’ni maorif va madaniyat yo’lina safar prog’romi yasalganda, birinchi moddasini shul «Maktab ochmak» masalasini qo’ymishlar. Ishlarini shul «maktab»dangina boshlaylar. Maktab ochub, bilfe’l ish boshlagonlaridin so’ngra har tarafdin turli-turli nuqsonlar va ehtiyojlar ko’rila boshlamishdir. Maktabni ochub qo’ya qolg’on ila ish bitmasligi, balki aning farqi va davomi uchun moddiy va ma’naviy yordam va ma’ovanatlar, g’ayrat va himmatlar lozim ekonligi onglashilmishdir.”^[5]

Munavvar qori 1906 yil “Xurshid” birinchi gazeta nashriyotini ochadi. Keyinroq u yerdagi “Najot”, “Kengash” gazetalarida muharrir, “Sadoyi Turkiston” gazetasida esa bosh muharrir lavozimlarida faoliyat yuritadi. Munavvar qori 1917 yil fevral revolyutsiyasidan so’ng Turkiston xalq demokratik davlatining yaratilish g’oyasini ochiqdan-ochiq ifoda qiladi. U Qo’qonda yaratilgan “Turkiston Muxtoriyati”ni qo’llab-quvvatlaydi. 1918 yil aprel oyida Turkiston davlat universiteti rektori etib tayinlanadi. 1918 yil “Turk o’chog’i” ilmiy-ma’rifiy jamiyatini ochadi. Munavvar qori 1920-yillar “Milliy ittifoq” va “Milliy istiqlol” yashirin tashkilotlariga boshchilik qilgan. 1920-yillar o’rtalarida repressiya kuchayadi va Munavvar qori barcha lavozimlardan chetlatilindi. Biroq, bu ham uni mustaqillik g’oyasini ilgari surishiga to’sqinlik qila olmadi. Hamza, Elbek, Oybek, Akmal Ikromov, Abdulhay Tojiyev, Salimxon Tillaxonov, Qayum Ramazon, Bahrom Haydariy, Mannon Uyg’ur kabi madaniyat arboblari, adabiyotshunoslar, olimlar Munavvar qorining o’quvchilari bo’lishgan.

Munavvar qori Abdurashidxonov o’zbek teatri asoschilaridan biri. U teatr yordamida “buzuq odatlar” va ularni tuzatishni ko’rsatgan. Uning truppasi “Turon” deb nomlangan. Truppa 1914 yildan 1924 yilga qadar faoliyat ko’rsatgan. “Turon” — teatr truppasi. Jadidlarning 1913-yil Toshkent shahrida ochilgan birinchi teatr truppasi.

Truppaning badiiy rahbari — Abdulla Avloniy, ma’naviy va moddiy homiysi Munavvar qori Abdurashidxonov va boshqa Toshkentning mo‘tabar kishilari bo‘lgan.

O‘zbekiston tarixidagi ma’rifatparvar jadid Munavvar Qori Abdurashidxonovning mafkuraviy g‘oyalari hamda ovro‘pacha usuldagi xalq dorilfununi tashkil etish bilan bir qatorda, mavjud madrasalarni isloh qilish va ularda dunyoviy fanlar o‘qitib, milliy ziyolilar tayyorlash g‘oyasini ilgari surish yo‘lidagi islohotlari yoritib berilgan. Jadidlarning tarixiy xizmati ijtimoiy vazifalarni hal etishning tadrijiy islohot tamoyillarini ishlab chiqarishda farmasiyaviy, institutsional o‘zgarishlarning eng samarali yo‘lini tanlashlari va mustamlaka tuzumini tugatish uchun kurash olib borishlarida ko‘rinadi. 1905-1907- yillarda Turkistonda jadidchilik harakati tashkiliy va g‘ovayiv, jihatdan, chiniqadi. Munavvar qori va uning ijodiy faoliyati to‘g‘risida suratga olingan hujjatli film Munavvar qorining quyidagi so‘zlari bilan boshlangan “Ey qardoshlar, voy millatdoshlar, ko‘zimizni g‘aflat uyqusidan ochib, atrofimizga nazar solmog‘imiz lozimdir. Har millat o‘z saodat hol va istiqbolini muhofazasiga birinchi vosita ilm olmoqqa qanoat hosil qilib, ilm va maorifga ortiq darajada qo‘shish hosil qilgan bu zamonda bizlar bu g‘aflat va jaholatimizda davom etsak, istiqbolimiz nihoyatda xavfli bo‘lib hamma olamga masxara va kulgu bo‘lmog‘imizga hech shubha yo‘qdir”

Xulosa: Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, mamlakatimiz Birinchi prezidenti I.A.Karimov buyuk ajdodlarimizning ta’lim va tarbiyaning o‘zaro uyg‘unligi haqidagi qarashlarini umumlashtirib: “Ta’limni tarbiyadan, tarbiyani esa ta’limdan ajratib bo‘lmaydi-bu sharqona qarash, sharqona hayot falsafasidir,” - deb ta’kidlagan edi. Shunday ekan inson shaxsini shakllanishida tarbiya ustivor ahamiyatga ega bo‘ladi. Munavvar Qori Abdurashidxonov mafkurasining ta’siri o’sha davrda ta’qiqlangan bo‘lsada, u hali hamon o‘z kuchini yo‘qotgani yo‘q. Uning qarashlari va g‘oyalari milliy pedagogik tizimimizda o‘z aksini topgan desak desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Toshkent balki butun Turkistondagi jadidchilik harakati va faoliyatida Munavvarqori faoliyati va uning ilmiy me’rosining o‘rni nihoyatda beqiyosdir. Men shunday buyuk nafaqat jadid, balki beqiyos ma’rifatparvar, yetuk ilm sohibi avlodi ekanligimdan o‘zgacha faxr tuyg‘usini his qilaman.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. MUNAVVAR QORI ABDURASHIDXONOVNING PEDAGOGIK QARASHLARI Scientific Journal Impact Factor (SJIF 2022=5.016) Passport: <http://sjifactor.com/passport.php?id=22257> Uzbekistan www.scientificprogress.uz Page 780

2. Munavvarqori Abdurashidxonovning yangi milliy ta’lim tizimi tashkil etilishidagi xizmatlari va pedagogik qarashlari Mahliyo Abdukarim qizi Kubayeva

Nigora Shuhrat qizi Muhammadqulova Science and Education" Scientific Journal /
Impact Factor 3.848 May 2023 / Volume 4 Issue 5

3. “Munavvarqori Abdurashidxonov” Jadidlar to’plami 8-qism Muallif Sotimjon Xolboyev Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2022

4. M.Abdurashidxonov “Xotiralarimdan” (Jadidchilik tarixidan lavhalar). Toshkent: Sharq, 2001

5. MUNAVVARQORI ABDURASHIDXONOV. JAMIYATLAR QANDAY OCHILUR (1914) ziyo.uz

6. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.

7. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O’RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG’UNLIGI.

8. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA’LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.

9. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). YANGI O ‘ZBEKISTONDA UCHINCHI RENNESANS G ‘OYASINI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(3), 145-152.

10. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA’RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.

11. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.

12. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o’gli, U. B., & Tohirjon o’g’li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(15), 80-84.